

Кузги буғдой навларининг ФOTOSИНТЕЗ МАХСУЛДОРЛИГИГА экиш муддатларининг таъсири

И.У.Эгамов¹

к.х.ф.д

Х.И.Ашуров²

таянч докторант

¹⁻²Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7073361>

Аннотация: Мазкур мақолада кузги буғдой навларини экиш муддатларини тўғри белгилаш орқали фотосинтез махсулдорлигини ошириш имкониятлари тўғрисида маълумотлар ўрин олган. Тадқиқотнинг объекти сифатида кузги юмшоқ (*Triticum aestivum* L) буғдойнинг четдан интродукция қилинган “Алексеич”, “Вежа”, “Гурт” ва махалий “Азиз”, “Навбахор”, “Ўзбекистон-25” навлари олинган. Тадқиқот натижасида кузги буғдойнинг махаллий ва хорижий навларини октябр ойида экиш мақсадга мувофиқ деб топилган.

Калит сўзлар: буғдой, экиш муддатлари, барг сатҳи, қуруқ масса, хосилдорлик, корреляция коэффициенти, корреляцион боғланиш даражаси.

Кириш. Дунёнинг буғдой етиштирувчи мамлакатларида кузги буғдойнинг мақбул экиш муддатларини ишлаб чиқиш бўйича изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Иқлимнинг глобал ўзгаришида буғдойнинг стресс омилларга чидамли янги нав ва тизмаларини яратиш ҳамда ўзига хос етиштириш агротадбирларини такомиллаштириш талаб этилмоқда. Кузги буғдой дон ҳосилини ва унинг сифатини, яъни шишасимонлиги, нонбоплигини оширишга аввало тўғри агротехника ҳамда ресурстежевчи, юқори самарали технологияларни қўллаш орқали эришиш мумкин [1].

Тадқиқотнинг объекти сифатида Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институтининг тажриба даласининг ўтлоқи тупроқларида келиб чиқиши турли гуруҳларга мансуб бўлган кузги юмшоқ буғдойнинг хорижий навлардан “Алексеич”, “Вежа”, “Гурт”, махалий навлардан “Азиз”, “Навбахор”, “Ўзбекистон-25” навлари олинган. Тажриба давомида фенологик кузатув, дала ва лаборатория таҳлиллари Бутунроссия Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти услуги (1984) асосида амалга оширилди. Биометрик таҳлиллар эса қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш давлат комиссиясининг услуги (1985, 1989) бўйича олиб борилди. Бирламчи маълумотларни статистик таҳлил қилишда SPSS-17 статистика дастуридан фойдаланилди[2].

Тадқиқот натижалари. Кузги буғдой донларидан сифатли маҳсулотлар етиштириш муҳим аҳамият касб этади. Экинлардан юқори ва сифатли дон етиштиришнинг асосий мезонларидан бири бу унинг фотосинтез маҳсулдорлиги билан аниқланади.

Фотосинтез мураккаб физиологик жараён бўлиб қуёш нури таъсирида ўсимликлар органик модда синтез қилади. Ушбу жараён ўсимлик баргида амалга оширилади. Шу сабабдан ўсимлик барги қуёш нурини озиқлантиручи энергияга айланттирувчи муҳим восита ҳисобланади.

Кузги буғдой донининг таркибидаги оқсил ва клейковина миқдори ва унинг сифатли бўлиши лизин, треонин, тритптофан, метионин каби аминокислаларга боғлиқ эканлиги аниқланган. Фотосинтез жараёни шу аминокислоталарнинг ҳосил бўлиш жараёнида муҳим ролни ўйнайди.[4].

Экиш муддатларининг фотосинтез маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш бўйича бирламчи маълумотлар 1-жадвалда келтирилган. Жадвал маълумотларига эътибор қаратилганда, кузги буғдой навлари сентябр ойида экилганида барг узунлиги (навлар бўйича ўртача) 24.88 см ни ташкил этди. Унинг эни 1.18см, битта ўсимликда шакланган барглар миқдори 4.66 тани ташкил этди. 1 м² майдондаги барг юза сатҳи 6.24 м² ни ташкил этган бўлса, мазкур майдондаги қуруқ модда миқдори 2037.16 гр ни ташкил этди. Кунлик фотосинтез маҳсулдорлик 6.43 г/м² тенг бўлган бўлса, амалдаги ҳосилдорлик 73.10ц/га тенг бўлди. 1-октябрда экилган вариантларда барг узунлиги 26.22 см, барг эни 1.28 см ва барглар сони 5.33 донани ташкил этган бўлса барг юза сатҳи 9.56 ва қуруқ модда миқдори (1м² майдонда) 3464.34 гр тенг бўлди. Кунлик фотосинтез маҳсулдорлик 7.89 г/м² тенг ва ҳосилдорлик 76.16 ц/га тенг бўлди. Экиш муддати 15 октябрда амалга оширилганида барг юза сатҳи ва 10.95 м² тенг бўлган бўлса, кунлик фотосинтез 8.47 гр/м² ни Кечки муддатларда, яъни 1-ноябр ҳолатига экилган вариантларда барг узунлиги 24.38 см, барг эни 1.03 см ва барглар сони 4.33 донани ташкил этган бўлса барг юза сатҳи 5.08 ва қуруқ модда миқдори (1м² майдонда) 1877.58 гр тенг бўлди. Кунлик фотосинтез маҳсулдорлик 5.42 г/м² тенг ва ҳосилдорлик 69.53 ц/га тенг бўлди.

1-жадвал

Экиш муддатларининг кузги буғдой навлари фотосинтез маҳсулдорлигига таъсири

Статистик кўрсаткичлар	Барг узунлиги, см	Барг эни, см	Барглар сони, дона	1м ² майдондаги курук масса,г	1м ² майдондаги барг юза сатҳи, м ²	Фотосинтез маҳсулдорлик, г/м ² кунлик	Ҳосилдорлик ц/га
Экиш муддати 15.09							
Ўртача арифметик кўрсаткич	24.88 ±0.39	1.18 ±0.01	4.66 ±0.21	2037.16 ±108.33	6.24 ±0.32	6.43 ±0.25	73,10 ±0.61
Minimum	20,50	1,10	3,00	1416,00	3,28	4,54	68,30
Maximum	27,00	1,30	6,00	3043,11	8,15	8,70	76,70
Экиш муддати 1.10							
Ўртача арифметик кўрсаткич	26,22 ±0.30	1,28 ±0.01	5,33 ±0.16	3464,34 ±130.29	9,56 ±0.34	7,89 ±0.34	76,16 ±0.77
Minimum	22,50	1,20	4,00	2035,50	6,06	5,51	69,30
Maximum	28,20	1,40	6,00	4554,00	12,04	10,81	79,10
Экиш муддати 15.10							
Ўртача арифметик кўрсаткич	26,94 ±0.24	1,32 ±0.01	5,55 ±0.16	3453,82 ±91.12	10,95 ±0.45	8,47 ±0.32	78,23 ±0.77
Minimum	24,50	1,20	4,00	2442,24	6,33	5,65	72,80
Maximum	28,90	1,40	6,00	4080,72	14,01	10,33	81,60
Экиш муддати 1.11							
Ўртача арифметик кўрсаткич	24.38 ±0.35	1.03 ±0.4	4.33 ±0.14	1877.58 ±93.08	5.08 ±0.39	5.42 ±0.18	69.53 ±0.61
Minimum	19,50	,70	3,00	1335,60	2,30	4,35	66,30
Maximum	26,50	1,30	5,00	2914,80	7,92	7,15	72,90

Ушбу маълумотлардан кўриниб турибдики, фотосинтез маҳсулдорликка экиш муддатлари таъсир этди. Буни қуйидаги расмдаги маълумотлардан ҳам кўриш мумкин. 1м² майдондаги барг юза сатҳи ҳамда кунлик фотосинтез масулдорлик октябр ойида экилган вариантларда сентябр ва

ноябр ойларида экилган вариантларга нисбатан юқори эканлиги қайд этилди.

1-расм. Экиш муддатларининг кузги буғдой навлари фотосинтез маҳсулдорлигига таъсири.

Изох: биринчи устун битта ўсимликда шаклланган барглр сони, иккинчи устун 1 м^2 майдондаги барг юзаси м^2 ; 3- учинчи устун кунлик фотосинтез маҳсулдорлик, $\text{гр}/\text{м}^2$;

Рақамлар экиш муддатларини:

1-экиш муддати 15.09; 2- 1.10; 3-15.10; 4-1.11. англатади.

Кузги буғдой навларининг фотосинтез маҳсулдорлиги ва у билан боғлиқ бўлган кўрсаткичларинг ўзаро боғлиқлик даражаси куйидаги расмда келтирилган. Расмдаги маълумотлардан барг узунлиги (1) ва барг эни (2) ўртасида ўрта даражада тўғри корреляцион боғланиш борлигини кўриш мумкин. Бу баргнинг узун бўлиши, унинг энли бўлишини таъминлаганлигини англатади. Шу билан бирга баргнинг узунлиги (1) барглр сони (3), 1 м^2 майдондаги қуруқ модда миқдори (4), барг юза сатҳи (5), кунлик фотосинтез

маҳсулдорлик (6) ва ҳосилдорлик (7) ўртасида ўрта ва кучли даражада корреляцион боғланиш борлигини қайд этди. Демак узун баргли генотипларда барг юза сатҳи ортди ва бу ўз навбатида фотосинтез маҳсулдорликка ва ҳосилдорликка ижобий таъсир кўрсатди. Баргларнинг энли бўлиши (2) айнан барг узунлигига ўхшаш барг юза сатҳининг (5) ортишига ижобий таъсир кўрсатди. Кунлик фотосинтез маҳсулдорлик (5) барг юза сатҳига кўпроқ боғлиқ эканлиги қайд этилди. Ўз навбатида кузги буғдой навларининг ҳосилдорлиги барг юза сатҳи ва кунлик фотосинтезга боғлиқ эканлиги қайд этилди.

Хулоса. Кунлик фотосинтез маҳсулдорлик биринчи навбатда барг юза сатҳига боғлиқ эканлиги корреляцион таҳлил натижалари бўйича қайд этилди. Ўз навбатида барг юза сатҳи баргнинг узунлиги, эни ва сонига боғлиқ эканлиги қайд этилди. Фотосинтез маҳсулдорлик ва ҳосилдорлик ўртасида ижобий корреляцион боғланиш қайд этилди. Ўсимликни эрта ёки кечиктириб экиш натижасида 1м² майдондаги барг сатҳи, қуруқ масса миқдори сезиларли даражада камайганлиги кузатилди. Бу ўз навбатида ҳосилдорликка таъсир этиб, сентябр ва ноябр ойида экилган вариантларга нисбатан октябр ойида экилган вариантларда ҳосилдорлик миқдори ортган.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида кузги юмшоқ буғдойнинг четдан интродукция қилинган “Алексеич”, “Веха”, “Гурт” ва маҳалий “Азиз”, “Навбахор”, “Ўзбекистон-25” навларини октябр ойида экиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сиддиқов Р.И., Эгамов.И. Маннопова М., Мўминов А., Рахимов Т., Юсупов Н., Якубов З “Ўзбекистонда экишга тавсия этилган кузги буғдой, дуккакли

дон экинларнинг маҳаллий ва хорижий навлари ҳамда уларни парваришlash” бўйича тавсиялар Андижон. 2019 б. 3-10.

2. Шишлянникова Л.М. Математическое сопровождение научной работы с помощью статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0// Учебно-методическое пособие М., 2005.С.-107.

3. Л.Г.Груздев. Прогнозирование качества зерна пшениц. В кн.: Селекция и сортовая агротехника озимой пшеницы. Москва “Колос”, 1979.С.100-108.